

O`TA YUQORI CHASTOTALI NURLAR TA`SIRIDA IPAK FIBROIN TOLASIDAN ISHQORIY MUHITDA KUKUNSIMON GIDROLIZLANGAN FIBROIN OLISH

Shigabuddinov A.A.

Stajyor-tadqiqodchi

Urganch Davlat Universiteti

Tabiiy va qishloq xo`jalik fanlari fakulteti Kimyo kafedrası

Email: anvarovich.vlog@gmail.com

Baltayeva M.M.

k.f.n. dotsent

Urganch Davlat Universiteti

Tabiiy va qishloq xo`jalik fakulteti Kimyo kafedrası

Email: bmuhabbat@rambler.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13771038>

O`zbekiston ipak yetishtirish bo`yicha yetakchilardan biri bo`lib, mamlakatimizda ipakning Bombyx mori tolasini olish yildan-yilga oshib bormoqda. Bunda sanoat uchun yaroqsiz bo`lgan ipak tolalari ham hosil bo`ladi. Chiqindi tolalari ikki xil oqsildan iborat bo`lib, ustki qismi seritsin va ichki qismi fibroin tolasidan tashkil topgan. Ushbu fibroin oqsilini ipak chiqindisidan ajratib olish uchun uni dastlab seritsindan tozalaymiz va olingan ipak fibroin tolasini o`ta yuqori chastotali nurlar tasirida ishqoriy muhitda gidrolizlab ipakdan gidrolizlangan fibroin olinadi.

Ipak fibroin tolasini 500 ml li stakanga solib, ustiga 3% li 340 ml NaOH (ishqorning 1% li, 2% li va 3% li eritmalaridan ham foydalanildi) ($w/v=1:50$) eritmasi quyiladi. Stakan mikroto`lqinli pechga joylashtiriladi. O`ta yuqori chastotali nurlarning (2450 MGs) har xil quvvatli (340 Vt, 510 Vt, 850 Vt) nurlanishlari ta`sirida fibroin tolasini gidrolizi olib borildi. Jarayon nurning quvvatiga muvofiq ravishda har xil vaqtlarda yakunlanadi. Jarayon tola kukunsimon holatga kelganda to`xtatiladi. Hosil bo`lgan kukunsimon mahsulotni Byuxner voronkasiga o`rnatilgan mato filtrda ushlab qolamiz. Mahsulot yaxshilab distillangan suv bilan yuviladi va 70°C temperaturada 5-6 soat quritiladi.

1-jadval.

Nur quvvati	Ipak fibroin tolasini massasi(g)	Reagent (%)	Olingan fibroin kukun massasi(g)	Jarayon uchun sarflangan vaqt	Jarayon unumi (%)
340 Vatt	5,00 g	1%	3,7 g	24 min	74%
340 Vatt	5,00 g	2%	3,55 g	19 min	71%
340 Vatt	5,00 gr	3%	3,4 g	14 min	68%

Nur quvvati 340 Vatt bo`lgan ipak fibroinidan o`ta yuqori chastotali nurlar (2450 MGs) ishtirokida gidrolizlangan fibroin 1% li ishqor eritmasidan 3,7 g, 2% li ishqor eritmasidan 3,55 g, 3% li ishqor eritmasidan 3,4 g olindi.

1-rasm. O`YuCh nurlar (quvvati 340 Vatt) ta`sirida olingan gidrolizlangan kukunsimon fibroin (NaOH 3 % li)

2-jadval.

Nur quvvati	Ipak fibroin tolasi massasi(g)	Reagent (%)	Olingan fibroin kukun massasi(g)	Jarayon uchun sarflangan vaqt	Jarayon unumi (%)
510 Vatt	5,00 g	1%	3,4 g	22 min	68%
510 Vatt	5,00 g	2%	3,2 g	17 min	64%
510 Vatt	5,00 gr	3%	3,0 g	12 min	60%

Nur quvvati 510 Vatt bo`lgan ipak fibroinidan o`ta yuqori chastotali nurlar (2450 MGs) ishtirokida gidrolizlangan fibroin 1% li ishqor eritmasidan 3,4 g, 2% li ishqor eritmasidan 3,2 g, 3% li ishqor eritmasidan 3,0 g olindi.

2-rasm. O`YuCh nurlar (quvvati 510 Vatt) ta`sirida olingan gidrolizlangan kukunsimon fibroin (NaOH 3% li)

3-jadval.

Nur quvvati	Ipak fibroin tolasi massasi(g)	Reagent (%)	Olingan fibroin kukun massasi(g)	Jarayon uchun sarflangan vaqt	Jarayon unumi (%)
680 Vatt	5,00 g	1%	2,6g	20 min	52%
680 Vatt	5,00 g	2%	2,75 g	15 min	55%
680 Vatt	5,00 gr	3%	2,65 g	10 min	53%

Nur quvvati 680 Vatt bo`lgan ipak fibroinidan o`ta yuqori chastotali nurlar (2450 MGs) ishtirokida gidrolizlangan fibroin 1% li ishqor eritmasidan 2,6 g, 2% li ishqor eritmasidan 2,75 g, 3% li ishqor eritmasidan 2,65 g olindi.

3-rasm. O`YuCh nurlar (quvvati 680 Vatt) ta`sirida olingan gidrolizlangan kukunsimon fibroin (NaOH 3% li)

4-jadval.

Nur quvvati	Ipak fibroin tolasi massasi(g)	Reagent (%)	Olingan fibroin kukun massasi(g)	Jarayon uchun sarflangan vaqt	Jarayon unumi (%)
850 Vatt	5,00 g	1%	2,25 g	18 min	45%
850 Vatt	5,00 g	2%	2,35 g	13 min	47%
850 Vatt	5,00 gr	3%	2,2 g	9 min	44%

Nur quvvati 850 Vatt bo`lgan ipak fibroinidan o`ta yuqori chastotali nurlar (2450 MGs) ishtirokida gidrolizlangan fibroin 1% li ishqor eritmasidan 2,25 g, 2% li ishqor eritmasidan 2,35 g, 3% li ishqor eritmasidan 2,2 g olindi.

4-rasm. O`YuCh nurlar (quvvati 850 Vatt) ta`sirida olingan gidrolizlangan kukunsimon fibroin (NaOH 3% li)

5-jadval

Nur quvvati	Ipak fibroin tolasidagi massasi(g)	Reagent (%)	Olingan kukun massasi(g)	Jarayon uchun sarflangan vaqt	Jarayon unumi (%)
340 Vatt	5,00 g	3%	3,4 g	14 min	68%
510 Vatt	5,00 g	3%	3,0 g	12 min	60%
680 Vatt	5,00 gr	3%	2,65 g	10 min	53%
850 Vatt	5,00 g	3%	2,2 g	9 min	44%

O`ta yuqori chastotali nurlar ishtirokida (2450 MGs) turli xil quvvatlarda ipak fibroin tolasidan ishqoriy muhitda gidrolizlangan fibroin kukunlarini olishning optimal sharoiti tanlandi. Unga ko`ra eng optimal sharoit quvvati 340 Vatt bo`lgan mikroto`lqinli nurlar ishtirokida ipak fibroinidan 3% li ishqor eritmasi ta`sirida 68% unum bilan gidrolizlangan fibroin olindi. Ushbu jarayon 14 minut davom etdi.

References:

1. Eshchanov X.O., Sarimsakov A.A., Shigabuddinov A.A., Sintez mednix i serebryanix nanochastis na osnove gidrolizovannogo fibroina, poluchennogo iz otxodov natural'nogo shyolka», WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS: sbornik statey XXVII Mejdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferensii.V 2 ch. Ch.1–Penza: MSNS«Nauka i Prosveshenie». –2018. –236 s.
2. Zhang H, Li LL, Dai FY, et.al. Preparation and characterization of silk fibroin as a biomaterial with potential for drug delivery. J TranslMed.(10):117. Published 2012 Jun 7. <https://doi.org/10.1186/1479-5876-10-117>.
3. Sposob polucheniya poroshka iz natural'nogo shelka, Klassi MPK:D01C3/02. Avtor(i): Karpov Anatoliy Mixaylovich, Kolin'koSvetlana Ivanovna, Voronov Valeriy Il'ich, Prioriteti: podacha zayavki:1991-09-16 publikasiya patenta: 30.04.1994.
4. Sposob polucheniya poroshka iz natural'nogo shelka Avtori patenta: Semenov Nikolay Ivanov, Yanukovich Vitaliy Petrovich SSSR Gosudarstvenniy Komitet po izobreteniyam i otkritiyam pri GKNT SSSR m opisanie izobreteniya k patentu (Is(21) 5002040/05 (22) 05.09.91 (46) 07.07.93. Byul. No 25(75) Avtorskoe svidetel'stvo SSSR1 1348390.